

ТЕНДЕНЦИЯ СЎЗИНИНГ ЎЗБЕКЧАСИ ТАМОЙИЛ, ПРИНЦИП – ТУТУМ

Б.Х. Данияров

*Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти
профессори, филология фанлари доктори*

bxdanियarov@gmail.com

ORCID: 0009-0007-3190-7405

Аннотация. *Мақолада сўз усталарининг сўз қўллаш маҳорати, лексик ўзлашмаларнинг тўғри ёзуви ва талаффузи, сўзларнинг семантик тузилиши кўп аспекти комплекс таҳлил қилиниб, сўзнинг лексик-семантик маъноси уни ўраб турган лексик қуршов ва контекст семантикасига ҳам боғлиқлиги асосланди.*

Калит сўзлар: *нутқ маданияти, лексик ўзлашмалар, лексик қуршов ва контекст семантикаси, тенденциянинг ўзбекчаси тамойил, принцип - тутум.*

Кириш

Сўзнинг лексик-семантик тузилишида янги компонентларнинг (маъно нозикликлар, фарқловчи хусусиятлар, оттенкалар) пайдо бўлишида сўз усталари, ўз тилининг фидойи жонкуярлари, хусусан, зиёлилар, адиблар, журналистлар ва, айниқса, қалам аҳлининг нозик таъб, соф кўнгил ва қайноқ қалб намоёндалари ҳиссаси ва ўрнининг аҳамияти беқиёсдир. Табиатан ҳақиқий истеъдод соҳиблари бўлган бу инсонлар она тилининг табиати ва ўзига хос хусусиятларини ич-ичдан (интуитив) ҳис қилиб, англаган ҳолда борлиқни

сўзлар воситасида аниқ ифодалаб беришга интиладилар ва сўзларнинг маъно структурасида янги ноёб семаларнинг шаклланиш жараёнига ўзларининг ижодий фаолиятлари билан сермахсул ҳисса қўшадилар [1, 91-105].

Албатта, мазкур соҳадаги ҳар бир инсон энг аввало, халқимизнинг бой маданий ва маънавий меросини тиклаш, унинг ўз муносиб ўрнини топиши, жамоатчилик олдида қадрланишини таъминлашга хизмат қилаётгани билан ҳам аҳамиятлидир. Бироқ бу борадаги амалга оширилиши зарур бўлган ишлар ҳали талайгина. Жумладан, кўп ҳолларда рус тили орқали тилимизга кириб келган сўзларнинг орфографияси ва орфоэпиясида бир қанча муаммолар кўзга ташланиб қолмоқда. Ўзлашма сўзларнинг ижобий томонларини инкор этмаган ҳолда, шуни таъкидлаш лозимки, тил қонуниятларига кўра, бир тилдан бошқа тилга ўтаётган сўз ўзлаштираётган тилнинг қонун-қоидаларига, жумладан, имло ва талаффуз қоидаларига тўлиқ мослашиб кетсагина ўзлашган сўз ҳисобланади. Аммо собиқ мустабид тузумнинг тил сиёсатига кўра, рус тили орқали ўзбек тилига ўзлашган сўзлар ғайриилмий тарзда бўлса-да, рус тилининг қонун-қоидаларига асосан ёзилар ва орфоэпик меъёрлари асосида талаффуз қилинар эди. Чунки ўша даврда мустабид тузум мафкурасига камарбаста шундай қоида бор эди: ҳар қандай рус тилидан ўзлашган сўзлар, илмийликка зид бўлса ҳам, рус орфографияси ва орфоэпияси қоидаларига асосан ёзма ҳамда оғзаки нутққа ўша тилда қандай бўлса, шу шакл ва товушда татбиқ этилиши шарт эди.

Натижа ва мулоҳазалар

Бугун олдимизда ҳеч қандай ғайриилмий чеклову мажбуриятлар йўқ. Шунга қарамай, медиа маконда, жумладан ижтимоий тармоқларда айрим ҳолатларда рус тилидан ўзлашган байналминал сўз ва атамаларни ўзбекча сўзлар билан алмаштириш мақсадида ушбу сўзлар маънодошларининг семантик тузилишини, маъно ва маъно нозикларини етарлича ўрганмаган

холда, билиб-билмай сўз қўллаш қоидаларининг тутум ва усулларига зид равишда, бир сўзнинг маъноси бошқасига мос бўлмасда, ушбу сўзларнинг баъзи ҳолларда нотўғри қўлланилаётганини кузатиш мумкин. Масалан, *принцип* сўзи ўрнида *тамойил* сўзининг қўлланишини у қадар асосли деб бўлмайди. *Принцип* атамасининг ўзбекчаси *тамойил* эмас. *Тамойил* араб тилидан ўзбек тилига бир неча аср аввал ўзлашган бўлиб, рус тилидан ўзбек тилига ўтган асрда ўзлашган *тенденция* сўзининг маъносини англантиб келган.

Ҳатто собиқ совет тузумида чоп этилган “Ўзбекча – русча луғат” (қисқача: ЎРЛ)да *тамойил* сўзига қуйидагича изоҳ берилган:

“ТАМОЙИЛ *книжн. склонность, уклон; направление, тенденция.*” [7, 417].

Тамойил сўзи 2006-2008 йилларда чоп этилган «Ўзбек тилининг изоҳли луғати» (шартли:)да китобий сўз сифатида қуйидагича изоҳланган: «ТАМОЙИЛ 1 Майл. *мойиллик*. Ваҳший халқларда қонхўрликка *тамойил* зўр бўлади. Бу – шубҳасиз ҳақиқат! Ойбек, Танланган асарлар. 2 Бирор соҳада тартиб, қоида тусини олган нарса, *тадрижий йўналиш* (таъкид бизники – Б.Д.). Халқ афсоналарида *реалистик тамойил* шу тарзда тобора кучайиб борди. «Фан ва турмуш». ...бозорларимизда ўша азалий удумларимизни, *тамойилларимизни* тиклаш, бозорни миллий кадриятларимизнинг кўзгуси сифатида намоён қилиш лозим. Газетадан» [8, 655].

Тенденция сўзи эса ўзбек тилининг мазкур беш томли луғатида қуйидагича изоҳланган:

«ТЕНДЕНЦИЯ 1 *Тараққиёт йўналиши*; бирор нарсага қизиқиш, мойиллик, интилиш. 2 Маълум ўй-мулоҳаза, тасвир ёки асарнинг асосий мазмуни, ғояси. Маълумки, 60-70-йиллар давомида тарихий киноленталар яратиш соҳасидаги ижодий *тенденциялар* янада ривожлантирилди. С.Хўжаев, [8, 65].

Кўринадики, *тамойил* сўзининг луғавий маъноси *принцип* сўзидан тубдан фарқ қилиб, айнан *тенденция* сўзи англатадиган маънога яқин.

Принцип сўзини *тамойил* билан алмаштиришга бўлган “ўжар” ҳаракатлар рус тилидан ўзлашганлиги яққол сезилиб турган *тенденция*нинг ўзбек нутқида яна ғализ, нотабий тарзда фаол қўлланишига олиб келмоқда, айрим матнларда эса *тамойил*нинг қайси маънода (принцип маъносидами ёки тенденция?) қўлланганлиги ноаниқ бўлиб қолмоқда:

“Ли Куан Юни айрим экспертлар “ У фақат ўз мамлакатини ўзгартирди”, деб айтса, баъзилари “Осиёни”, учинчи одамлар эса “Бутун дунёни ўзгартирган”, дейди... Бинобарин у яратган *тенденция* ноёб ҳодиса, феномен ҳисобланиб, “Сингапур мўжизаси” деб аталади ва башарият ривожига ўзига хос таъсир ўтказган. Умуман олганда, Ли Куан Ю буларнинг барчасини бирлаштирган ҳолда Сингапурнинг ютуғини ушбу *тамойиллар* асосида амалга оширди: уни яшаш ва ишлаш учун энг хавфсиз ҳудудга айлантирди.”

Газетадан олинган ушбу матнда *тамойил принцип* маъносини англатаяптими ёки *тенденция* маъносиними ноаниқ бўлиб қолган.

Тамойил принцип маъносини айнан англата олмаслиги сабабли ҳам Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва бошқа амалдаги қонун ҳужжатларида *принцип* атамаси қолдирилган, *тамойил* билан алмаштирилмаган. Масалан: *Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими – ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади* (11-модда).

Принцип сўзи асосида ясалган бир қатор сўзларни *тамойил* сўзи орқали ифодалаб бўлмайди. Мазкур сўзлар «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да ҳам келтирилган:

ПРИНЦИПИАЛ Принципдан келиб чиқадиган, муҳим, жиддий. Принципиал қарама-қаршилик. Принципиал масала. Жаҳондаги ҳозирги

вазиятга икки принципал ҳолат хосдир. Газетадан. 2 қ. принципли. Принципиал одам. **ПРИНЦИПАЛЛИК** 1 Принципиал ҳолатга хослик, муҳимлик, жиддийлик. Масаланинг принципаллиги. 2 Ишда ўз принципини изчиллик билан амалга ошириш, бир принципда маҳкам туриш. Раҳбарнинг принципаллиги.

ПРИНЦИПЛИ Принципга қаттиқ риоя қиладиган, бир принципда маҳкам турадиган. Принципли олим. **ПРИНЦИПСИЗ** Бир фикрда маҳкам тура олмайдиган; бурди йўқ, бербурд. Принципсиз киши [ЎТИЛ, III, 309].

Қайд этилган ушбу (принципиал, принципаллик, принципли, принципсиз) сўзлар англаётган маъно ва маъно нозикларини бугунги кунда *тамоийил* сўзи билан ифодалаб бўлмайди.

Гап ўзбек тилида мазкур тушунчани айнан ифодалай оладиган бирлик йўқлигида эмас, тилимизда *принцип* маъносида бемалол қўллаш мумкин бўлган сўзлар бир қатор, масалан *тутум*, *тутруқ* (тутуруқ), *субут*, *бурд* кабилар. Бу сўзлар *принцип* ўрнида оммавий ахборот воситаларида *тамоийил* каби билиб-билмай ўжарлик билан кўп қўлланилганда уларнинг ҳар бири тамоийил сўзига нисбатан *принцип* атамасининг маъносини қулайроқ ва тўлароқ ифода этган бўлар эди.

Гап сўзнинг мазмунан ўз мутаносибига эга ёки эга эмаслигида. Хусусан, *принцип* сўзи ўрнида келиб чиқиши соф ўзбекча бўлган *тутум* сўзини ишлатиш мақсадга мувофиқ : *принципиал* – *тутуми қаттиқ* (қадим ўзбекча сўз яшадан фойдаланиб, *қаттиқтутум* қўшма сўзини ҳам ишлатса бўлади) *принципиаллик* – *қаттиқтутумлик*, *қатъий тутумлик*, *принципли* – *тутумли*, *принципсиз* – *тутумсиз*. Қиёсланг: *Аҳвол жуда танг бўлди// Қаттиқтутум жанг бўлди*.

Принцип сўзи ўзбек тилига тўлиқ, табиий равишда, ўзбек тили қонун-қоидаларига мувофиқ ўзлашган эмас. Унинг “*бегоналиги*”га ўзбек тили учун хос бўлмаган, аниқроғи тилимиз учун бутунлай ёт бўлган “ц” – ҳарф(товуш)и

хам “шама” қилиб турибди. “Ц” ҳарфи собиқ мустабид совет тузумининг руслаштириш сиёсати ўлароқ ўзбек тилига рус-кирил алифбосининг қабул қилдирилиши муносабати билан ўтган асрнинг 1940 йилида киритилган эди. Рус тилида қандай ёзилиб (*принцип*), қандай талаффуз қилинса (*принцып*) ўзбек-кирил алифбосида ҳам худди шундай қабул қилинган ва ҳанузгача ўзбек-кирил ёзувида ҳам, радио-телевидение орқали узатилаётган эшиттириш ва кўрсатувлар нутқида ҳам шундайлигича қолмоқда.

Кўринадики, *тутум* сўзи *принцип* атамасининг маъносини англата олади, лекин *принцип* термини бу *тутум* маъносини жуда кўп ҳолларда ифода эта олмайди. Масалан, Қиёсланг, куйидаги шеърий мисраларда (1,2-мисоллар), оммабоп (3-мисол) ҳамда илмий услубга (4-мисол) хос матнларда *тутум*, субут сўзининг қўлланишини:

1) *Тутумларинг* ор-номус, таълим, миллат, субутлар// Кўрмасин сени ожиз миллат курти – манқуртлар (Бахтиёр Дониёров. Интил халққа тилаб ҳақ)

2) *Халқимизда азалдан* ҳар қандай рақобат ҳалоллик *тутумлари* асосида бўлиши одатга айланган. *Минг йиллик тарихига эга* бўлган миллий спорт ўйинимиз кураш *ҳозирга қадар ҳалоллик* рамзи ҳисобланади (газетадан).

3) “Шайбонихон кўп жиҳатлардан Амир Темур *тутумига* ихлос ва риоя билан қарар, жумладан, саройга олим ва шоирларни, санъат аҳлини тўплаб, ижодга тарғиб-ташвиқ этар эди” [6: 17].

Она тилимиз табиатига ҳамоҳанг ёзиш ва талаффуз қилиш масаласида оғриқли, салбий ҳолатлар ҳануз учраб қолаётгани ташвишлидир. Бу ҳолат тилшуносликда редукция (кучсиз талаффуз натижасида товушнинг миқдор ва сифат белгиси жиҳатидан ўзгариши) деб аталадиган ҳодиса яққол мавжуд бўлган рус тилидан ўзбек тилига ўтган сўзларда кўпроқ учрайди.

Масалан, *Россия, Москва, фонарь, демократия, конституция, октябрь, ноябрь, она, ворона* каби сўзларнинг имлоси шу шаклда ёзилгани ҳолда, рус

тили орфоэпияси қоидаларига кўра, талаффузда *Россия-Россия, Москва-Москва, фонарь-фонарь, демократия-димократия, конституция-канституция, октябрь-актябрь, ноябрь-наябрь, она-ана, ворона-варона* тарзида талаффуз этилади. Рус тилининг табиатига хос бўлган сўзларнинг ёзуви ва талаффузидаги ушбу тафовутлар ўзбек тили табиатига мутлақо ёт. Масалан, адабий тилимиздаги *ота, она, бола, она, ака, ука, олма, ойдин, оқшом* каби қонқонимизга сингиб кетган кўпдан-кўп сўзлар қандай ёзилса, шундай талаффуз этилади. Бизнингча, ҳар қандай ўзга тилдан ўзлашган сўз фақат ўзбек тили фонетикаси ва грамматик қоидаларига асосан оғзаки ва ёзма нутққа сингиши лозим. Шунда у халқимизнинг қадимий ва бой маънавиятига ҳамоҳанг бўлади. Қолаверса, миллий ҳамиятига путур етмайди. Шу ўринда инглизларнинг *Moscow* ёзиб, *Moscow* деб ўз тил қонун-қоидаларига кўра талаффуз этишларини ёки *Russia* сўзини *Rashe* тарзида ифодалашини келтириб ўтиш жоиз.

Таассуфки, бугун телевидение ва радиода ҳам айрим журналистларимиз нутқида рус тилидан ўзлашган байналминал сўзларни ўзбек тили қоидаларига зид равишда истифода этишдек салбий ҳолатлар кўплаб учрамоқда. Улар бу хатони билиб-билмаган ҳолда, баъзида “маданиятлик” белгиси деб тушунаётганликлари ғоят ачинарли. таъкидлаш жоизки, баъзи ҳолларда она тилимизда мос келувчи муқобили бўла туриб, *нонушта, тушлик, кечлик* каби нутқда кўп қўлланиладиган кундалик сўзларнинг ўрнига катталар, хатто ёш болаларимиз *завтрк (завтрак), абит (обед), ужн (ужин)* каби сўзларни нутқда ишлатиб, уларни тил қоидаларига зид равишда қўллашни одатга айлантираётганига ҳам юқоридаги каби нотўғри шаклланган тушунчалар сабаб, десак хато қилмаймиз. Холбуки, «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да келтирилганидек: **КЕЧЛИК** кечки овқат. Улар масжиддан шомни ўқиб киргач, ичкаридан Ойбодоқ *кечлик* олиб чиқди. Абдулла Қодирий, Ўтган кунлар» [8, 362].

Камина томонидан ишлаб чиқилган жамланма методиканинг [3; 2; 1, 9-23] “*Алмаштир ва солиштир*” методик усулини қўллаган ҳолда юқорида машҳур бадий асар матнидан мисол тариқасида келтирилган лавҳадаги соф ўзбекча *кечлик* сўзи ўрнида русча *ужин* сўзини қўллаб кўринг-а, қанчалик бемани ва аччиқ кулгили лисоний-руҳий ҳолатни бошдан кечирасиз: *Улар масжиддан шомни ўқиб киргач, ичкаридан Ойбодоқ ужин олиб чиқди.*

Хавотирлиси, кўпчилик миллатдошларимиз ўз кундалик сўзлашув нутқларида бўлар-бўлмасга русча сўзларни шунга ўхшаб ноўрин қўллаб, ҳатто бунга шунчалик кўникиб кетишганки, айрим ҳолларда бемаъни ва масхарали вазиятга тушаётганликларини сезмайдилар ҳам.

Тилшуносликда тилнинг система эканлиги XIX асрдаёқ илмий исботланган. Системалилик қонуниятига кўра, мавжуд ҳар қандай система ичида унга ёт бўлган бошқа бир система фаолият кўрсатиши мумкин эмас. Содда ва лўнда қилиб айтганда, ўзбек тилига бошқа тиллардан ўзлашган сўз она тилимизнинг қонуниятларига мослашиши шарт. Масалан, *нон, осмон, мактаб, қалам, табиб, дафтар, китоб* каби араб ва форс тилларидан қадим замонларда ўзлашган бир қатор сўзлар ўзбек тили имлоси ва талаффуз қоидаларига тўлиқ бўйсуниб, тилимизнинг ўз қатламига, бебаҳо луғат бойлигига айланган.

Хулоса

Глобаллашув асри деб ном олган XXI асрда, ҳаёт суръатлари бениҳоя тезлашган даврда вақтни тежашнинг ҳам катта аҳамият касб этиши ҳеч кимга сир эмас. Рус тилидан ўзлашган байналминал сўзларнинг ўзбек тилидаги муқобили масаласида мулоҳазаталаб ўринлар ижтимоий-фойдали меҳнат билан банд ҳар бир кишини ўйга толдиради. Биз шу каби бир қарашда жўн, аммо ўта нозик муаммога ҳар кун дуч келиб, масалага узил-кесил ечим топа олмай, вақтни бой бераётганимиз бу муаммонинг ҳамон долзарблигича қолишига

сабаб бўлмоқда. (Ваҳоланки, муаммонинг ечими бўйича таклифлар Мустақилликнинг илк йилларидан бошлаб, мунтазам равишда жамоатчиликка тақдим этиб борилмоқда) [1; 2; 3; 4;5; 6; ва б.]

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Данияров Б. Х. Ўзбек тили лексик синонимларининг лисоний ва нутқий муносабати, лексикографик тадқиқи. Монография.- Тошкент: “Сано стандарт”, 2019. – Б. 91-105.
2. Данияров Б.Х. Проблемы лексической синонимии узбекского языка: Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. -Москва: Институт языкознания РАН, 1994. –С.70-91.
3. Данияров Б.Х. Исследование лексической синонимии, возникшей на базе заимствований в современном узбекском языке. Автореферат диссертации... канд. филол. н. - Москва: Институт языкознания РАН, 1993.
4. Данияров Б.Х. Ўзлашма сўзларнинг қўлланиши ҳақида. Ўзбек тилининг грамматик қурилиши ва стилистикаси. Илмий мақолалар тўплами Самарқанд: СамДУ, 1992 й. Б. 89-98.
5. Данияров Б.Х. Ўзбек адабий тили орфоэпияси ва орфографиясининг айрим долзарб муаммолари. Тил ва адабиёт таълими» ж., -Т.: 2014. 11-сон. 9-11 б.
6. Данияров Бахтиёр. Принцип атамаси ва унинг ўзбекча муқобиллари хусусида/“Оммавий ахборот воситаларида тил ва услуб масаласи: Таҳлил, тасниф, қиёс” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари.2023 йил 22 ноябрь. – Тошкент: Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети, 2023, Б. 15-21.
7. Ўзбекча-русча луғат. С.Ф.Акобиров ва Г.Н.Михайлов таҳрири остида.- Тошкент, 1988. – Б.417.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 2- жилд. -Т.: ЎЗМЭ, 2007. - Б.362.

THE UZBEK WORD FOR TREND IS PRINCIPLE, PRINTSIP – SYSTEM

B.H. Daniyarov

Abstract. *In the article, the skill of wordsmiths in using words, the correct spelling and pronunciation of lexical items, the semantic structure of words was analyzed in a multi-faceted complex, and the lexical-semantic meaning of a word depends on the surrounding lexical environment and context semantics.*

Keywords: speech culture, lexical acquisitions, lexical environment and context semantics, the Uzbek word for trend is principle, principle is tutum.